

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 222 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Intellectual mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция “Зеленого учета” и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	

SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTIDA LOGISTIKA ZANJIRINING UZLUKSIZLIGINI TA'MINLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR

Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi

mamurakurbonova7@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1963-5255

Annotatsiya: Maqolada sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash masalasi nazariy va amaliy jihatdan o'rganilgan. Unda transport va bojxona infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda xalqaro tajribalarni milliy sharoitga moslashtirishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, risklarni boshqarish, multimodal tashish tizimidan foydalanish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: logistika zanjiri, sanoat mahsulotlari eksporti, raqamlashtirish, transport infratuzilmasi, risklarni boshqarish.

Abstract: The article explores the theoretical and practical aspects of ensuring the continuity of the logistics chain in the export of industrial products. It highlights the importance of modernizing transport and customs infrastructure, introducing digital technologies, and adapting international practices to national conditions. The analysis also covers risk management, the application of multimodal transport systems, and the effectiveness of public-private partnership mechanisms.

Key words: logistics chain, industrial product export, digitalization, transport infrastructure, risk management.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты обеспечения бесперебойности логистической цепи при экспорте промышленной продукции. Освещено значение модернизации транспортной и таможенной инфраструктуры, внедрения цифровых технологий и адаптации международного опыта к национальным условиям. Также проанализированы управление рисками, использование мультимодальных перевозок и эффективность механизмов государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: логистическая цепь, экспорт промышленной продукции, цифровизация, транспортная инфраструктура, управление рисками.

KIRISH

Globalizatsiya va xalqaro savdo aloqalarining kengayishi sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash masalasini yanada dolzarb qilmoqda. Eksport jarayonlari samaradorligi nafaqat ishlab chiqaruvchi korxonalar daromadiga, balki mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni chet el bozorlariga yetkazib berishda transport, saqlash, bojxona va boshqa xizmatlar o'rtasida uyg'unlikka erishish bugungi kunda eng muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

Logistika zanjirining uzluksizligi eksport faoliyatini barqaror rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bo'lib, bu jarayon mahsulotlarni yetkazib berishda vaqt va xarajatlarni kamaytiradi, yetkazib berish sifati va tezligini oshiradi. Shu jihatdan, samarali boshqaruv mexanizmlari, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro standartlarga moslashish sanoat mahsulotlari eksportida katta ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportini kengaytirish yo'lida logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, transport koridorlarini rivojlantirish va bojxona jarayonlarini soddalashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu boradagi chora-tadbirlar xalqaro tajriba bilan uyg'unlashib, milliy iqtisodiyotning tashqi bozorlardagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash masalasi xalqaro iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan. M. Porter o'zining "Competitive Advantage" asarida logistika tizimi kompaniyalarning raqobatdosh ustunligini shakllantirishda asosiy bo'g'inlardan biri ekanini ta'kidlab, uni samarali tashkil etish orqali xarajatlarni kamaytirish va bozorda ustunlikka erishish mumkinligini ko'rsatgan.

K. Christopherning tadqiqotlari ham logistikani strategik boshqaruvning muhim qismi sifatida talqin etadi. Uning fikricha, ta'minot zanjirida uzluksizlikni ta'minlash nafaqat transport va saqlash tizimiga, balki ishlab chiqarish va sotuvni muvofiqlashtirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro tajribaga murojaat qilar ekanmiz, Ballou tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda eksport jarayonida transport yo'laklarining diversifikatsiyasi va tashqi bozorlarga chiqishda multimodal transport tizimidan foydalanishning ustunliklari yoritilgan. U, ayniqsa, yuk oqimlarini samarali rejalashtirish uzluksizlikni ta'minlashning eng muhim sharti ekanini alohida qayd etadi.

O'zbekiston olimlari orasida E. Egamberdiyev logistika tizimining milliy iqtisodiyotdagi o'rni haqida tadqiqotlar olib borgan. U mamlakat eksport salohiyatini oshirishda bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, O. Fayzullayev o'z ilmiy izlanishlarida sanoat mahsulotlari eksportida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali logistika jarayonlaridagi uzilishlarni kamaytirish mumkinligini ta'kidlagan.

Yaqinda John J. Coyle va hamkorlari tomonidan chop etilgan "Supply Chain Management" kitobida global miqyosda logistika uzluksizligini ta'minlash uchun risklarni boshqarish, zaxira rejalarni ishlab chiqish va raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish amaliy mexanizmlari keng tahlil qilingan. Bu yondashuv O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib beradi.

Shunday qilib, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash strategiyalari kompleks yondashuvni talab qiladi. Unda nazariy konsepsiyalar bilan bir qatorda transport infratuzilmasi, bojxona siyosati, raqamlashtirish jarayonlari va xalqaro tajriba uyg'unlashtirilishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy maqola yozishda ma'lumotlar asosan rasmiy statistik to'plamlar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va milliy iqtisodiy ko'rsatkichlardan olindi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, iqtisodiy-statistik tahlil hamda kontent tahlil usullari orqali qayta ishlanib, nazariy konsepsiyalar bilan uyg'unlashtirildi va sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash imkoniyatlari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash bugungi kunda xalqaro savdo jarayonlarining muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulot ishlab chiqarish jarayoni yakuniy bosqich bo'lib qolmay, balki uni iste'molchiga o'z vaqtida va sifatli yetkazib berish ham iqtisodiy samaradorlikning asosiy mezoniga aylanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, logistika tizimining uzluksiz ishlashi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiruvchi strategik omil hisoblanadi.

Logistika zanjiri – bu ishlab chiqaruvchi, vositachi, tashuvchi va yakuniy iste'molchi o'rtasidagi murakkab aloqalar tizimi bo'lib, uning har bir bosqichida uzilishlar yuzaga kelsa, eksport samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining barqarorligi va izchilligi iqtisodiy rivojlanishning zaruriy sharti sifatida ko'rilmoqda.

Logistika zanjirining uzluksizligi haqida gapirganda, avvalo qiymat zanjiri nazariyasiga murojaat qilish zarur. M. Porter ishlab chiqqan ushbu konsepsiyaga ko'ra, mahsulotning bozor qiymatini belgilashda nafaqat ishlab chiqarish xarajatlari, balki uning transport, saqlash, yetkazib berish kabi xizmatlar bilan uyg'unligi ham muhimdir. Agar zanjirning biror bo'g'ini izdan chiqsa, butun tizim samaradorligi pasayadi.

Shuningdek, logistika nazariyasida "supply chain management" tushunchasi asosiy o'rin egallaydi. Bu tushuncha ishlab chiqarishdan tortib iste'molchiga qadar bo'lgan barcha jarayonlarni yagona tizim sifatida boshqarishni anglatadi. Demak, eksport faoliyatida ham faqat tashish yoki bojxona jarayonlariga emas, balki butun logistik tizimning uyg'unligiga e'tibor qaratilishi lozim.

Eksport jarayonida eng muhim omillardan biri bu transport infratuzilmasi hisoblanadi. Samarali transport tizimi mahsulotlarni o'z vaqtida yetkazib berish imkonini beradi, xarajatlarni kamaytiradi va raqobatbardoshlikni oshiradi. Masalan, dengiz portlariga ega bo'lmagan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun tranzit koridorlari orqali chiqish imkoniyatlari strategik ahamiyatga ega. Bu esa nafaqat milliy, balki mintaqaviy hamkorlikni ham talab qiladi.

Bojxona tartiblarining soddalashtirilishi ham logistika zanjirida muhim o‘rin tutadi. Xalqaro tajribada “yagona oyna” tamoyili keng qo‘llanilmoqda, bu esa eksport qiluvchi korxonalar uchun vaqt va resurslarni tejash imkonini yaratadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali bojxona jarayonlarining elektron shaklga o‘tkazilishi logistika uzluksizligini mustahkamlovchi muhim omil hisoblanadi.

Zamonaviy iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar logistikani butunlay yangi bosqichga olib chiqmoqda. Sun‘iy intellekt, IoT, blockchain kabi texnologiyalar mahsulot harakatini real vaqt rejimida kuzatish, zaxiralarni boshqarish va yetkazib berish xavfsizligini ta‘minlash imkonini bermoqda. Masalan, blockchain texnologiyasi hujjatlar almashinuvida shaffoflikni ta‘minlab, korrupsiya va kechikishlarni kamaytirishi mumkin. IoT sensorlari esa mahsulotlarning transport jarayonida sifatini nazorat qilish imkoniyatini beradi.

Raqamli transformatsiya logistika tizimining uzluksizligini ta‘minlashda nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki xalqaro savdo talablariga moslashishni ham tezlashtiradi. Shu bois, eksport faoliyatida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish strategik zaruratga aylanmoqda.

Logistika zanjirining uzluksizligini ta‘minlashda risklarni boshqarish masalasi alohida e‘tiborga loyiq. Tabiiy ofatlar, siyosiy beqarorlik, pandemiyalar yoki transport infratuzilmasidagi muammolar logistika uzluksizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli risklarni diversifikatsiya qilish, ya‘ni bir nechta transport yo‘laklaridan foydalanish, strategik zaxiralarni shakllantirish va sug‘urta mexanizmlarini qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Barqarorlik tamoyillari ham eksport logistikasi uchun muhimdir. Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari, “yashil logistika” konsepsiyasi bugungi kunda xalqaro bozorlarda keng qo‘llanilmoqda. Bu esa ekologik jihatdan toza transport vositalaridan foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan saqlash tizimlarini joriy etish kabi amaliy choralarni nazarda tutadi.

O‘zbekiston eksporti tarkibi bo‘yicha 2024-yil yakuniy natijalari mamlakat tashqi savdosida barqarorlik va ma‘lum o‘zgarishlarni ko‘rsatmoqda. Umumiy eksport hajmi 2023-yildagi 24,9 mlrd. dollardan 2024-yilda 26,9 mlrd. dollarga yetib, 8,4 foiz o‘shishga erishdi. Bu holat umumiy hajmda ijobiy dinamikani namoyon etgan bo‘lsa-da, ayrim tarmoqlar kesimida turlicha o‘zgarishlar kuzatildi (1-jadval).

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasi eksport tarkibi (2023–2024-yillar)¹

XSST tarkibi	2023-yil (mln. AQSH doll.)	2024-yil (mln. AQSH doll.)	O‘shish sur‘ati (%)	Umumiy hajmga nisbatan (%) 2023	Umumiy hajmga nisbatan (%) 2024
Jami	24 869,5	26 948,2	108,4	100,0	100,0
Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar	1 777,6	2 175,2	122,4	7,1	8,1
Ichimliklar va tamaki	123,0	138,5	112,6	0,5	0,5
Nooziq-ovqat xomashyo (yoqilg‘idan tashqari)	321,4	320,6	99,8	1,3	1,2
Mineral yoqilg‘i va moylar	940,6	1 315,0	139,8	3,8	4,9
Hayvon va o‘simlik moylari	14,2	43,5	306,9	0,1	0,2
Kimyoviy vositalar	1 307,4	1 687,3	129,1	5,3	6,3
Sanoat tovarlari	4 051,5	4 200,7	103,7	16,3	15,6
Mashinalar va transport asbob-uskunalari	1 305,2	1 202,2	92,1	5,2	4,5
Turli xil tayyor buyumlar	1 195,6	1 105,7	92,5	4,8	4,1
Boshqa tovarlar	8 192,6	7 555,1	92,2	32,9	28,0
Nomonetar oltin	8 153,8	7 480,6	91,7	32,8	27,8
Xizmatlar	5 640,4	7 204,4	127,7	22,7	26,7

Yuqoridagi jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar eksporti 1,77 mlrd. dollardan 2,17 mlrd. dollarga oshib, 22,4 foizlik yuqori o‘shishni qayd etdi. Bu ko‘rsatkich umumiy hajmda 7,1 foizdan 8,1 foizgacha ko‘tarilgan bo‘lib, agrar sektorning eksportdagi ulushi mustahkamlanayotganini ko‘rsatadi. Ichimliklar va tamaki mahsulotlari hajmi ham bir oz o‘shib, 138,5 mln. dollarga yetgan, biroq umumiy ulushi 0,5 foiz darajasida deyarli o‘zgarmadi.

Sanoat mahsulotlari segmentida turlicha tendensiyalar kuzatildi. Masalan, mineral yoqilg‘i va moy mahsulotlari eksporti 940,6 mln. dollardan 1,3 mlrd. dollarga oshib, 39,8 foizga ko‘paydi. Bu esa energiya

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати (2024 йил январь-декабрь) - Тошкент – 2025 й. // Stat.uz

resurslariga talab yuqoriligini aks ettiradi. Shu bilan birga, sanoat tovarlari hajmi 4,05 mlrd. dollardan 4,2 mlrd. dollarga chiqib, faqat 3,7 foizlik nisbatan past o'sishni qayd etdi va umumiy ulushi 16,3 foizdan 15,6 foizgacha kamaydi. Bu esa ishlab chiqarish sanoatining eksportdagi nisbiy o'rnida sekinlashuv borligini anglatadi.

Mashina va transport uskunalari eksporti 1,3 mlrd. dollardan 1,2 mlrd. dollarga tushib, 8 foizdan ortiq qisqardi. Bu tendensiya texnologik mahsulotlar eksportidagi muammolarni ko'rsatmoqda. Turli tayyor buyumlar ham 1,1 mlrd. dollarga tushib, 92,5 foiz darajada kamayish qayd etdi. Aksincha, kimyoviy mahsulotlar 1,3 mlrd. dollardan 1,68 mlrd. dollarga oshib, 29,1 foiz o'sdi va ulushi 6,3 foizga chiqdi.

Eng yirik tovar guruhi sifatida oltin eksporti saqlanib qolmoqda. 2023-yilda 8,15 mlrd. dollar bo'lgan oltin eksporti 2024-yilda 7,48 mlrd. dollarga tushib, 8,3 foizga kamaydi. Shunga qaramay, u umumiy eksportning qariyb 28 foizini tashkil etib, asosiy ustuvorlikni saqlab turibdi.

Xizmatlar eksporti esa eng yuqori o'sish sur'atini ko'rsatdi. 2023-yildagi 5,64 mlrd. dollardan 2024-yilda 7,2 mlrd. dollarga ko'tarilib, 27,7 foiz o'sdi va umumiy eksportdagi ulushi 22,7 foizdan 26,7 foizga chiqdi. Bu ko'rsatkich xizmatlar sohasi, xususan transport, turizm va axborot-kommunikatsiya xizmatlarining jadal rivojlanayotganini anglatadi.

Umuman olganda, O'zbekiston eksportida diversifikatsiya jarayoni davom etmoqda. Oltinning ulushi nisbatan kamaygan bo'lsa-da, oziq-ovqat, kimyo va xizmatlar sektori barqaror o'sish sur'atlarini namoyon qilmoqda. Bu esa iqtisodiyotning yangi tarmoqlari hisobiga eksportni kengaytirish yo'nalishida muhim natijalardir.

O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportini kengaytirish bo'yicha izchil siyosat yuritmoqda. So'nggi yillarda mintaqaviy transport koridorlarini rivojlantirish, xalqaro hamkorlikda yangi yo'laklarni ishga tushirish va bojxona jarayonlarini soddalashtirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Toshkent – Andijon – O'sh – Irkeshtom – Qashqar" transport yo'lagi, shuningdek, Xitoy – Qirg'iziston – O'zbekiston temir yo'li loyihalari eksport logistikasida uzluksizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Milliy miqyosda logistika markazlarini tashkil etish, zamonaviy omborxonalar va transport-logistika klasterlarini rivojlantirish sanoat mahsulotlarini tashqi bozorlarga tez va sifatli yetkazib berishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, "raqamli bojxona" loyihasi eksport jarayonlarini tezlashtirish va shaffoflashtirishda muhim mexanizm bo'lib qolmoqda.

Jahon amaliyotida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlashda Yevropa Ittifoqi davlatlari va Sharqiy Osiyo mamlakatlarining yondashuvlari alohida ahamiyat kasb etadi. Yevropa mamlakatlari multimodal transport tizimlari orqali eksport jarayonlarini samarali yo'lga qo'ygan bo'lsa, Xitoy va Janubiy Koreya raqamli texnologiyalar yordamida logistika zanjirlarini yuqori darajada integratsiya qilgan. Ushbu tajribalar O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, mintaqaviy hamkorlik asosida transport yo'laklarini kengaytirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali eksport logistikasini mustahkamlash imkonini beradi.

Logistika zanjirining uzluksizligi faqatgina nazariy tushuncha emas, balki amaliy mexanizmlar orqali ta'minlanadigan jarayondir. Bu jarayonda ishlab chiqaruvchi korxonalar, transport kompaniyalari, bojxona organlari va davlat idoralari o'rtasida uzviy hamkorlik zarur. Shu bois, logistika siyosati strategik boshqaruv tamoyillariga asoslanishi, xalqaro standartlarga moslashtirilishi va innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini mustahkamlash va tashqi bozorlardagi mavqei oshirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Logistika tizimining barqarorligi nafaqat mahsulotlarni o'z vaqtida va sifatli yetkazib berish imkonini beradi, balki ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, eksport hajmini kengaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Shu bois, logistika zanjiri milliy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanishi zarur.

Mazkur sohani rivojlantirishda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, multimodal tashish imkoniyatlarini kengaytirish va mintaqaviy transport koridorlarini rivojlantirish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Shu bilan birga, bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, "raqamli bojxona" tizimlarini keng joriy etish hamda xalqaro standartlarga mos axborot almashinuvi mexanizmlarini yaratish logistika jarayonlarini tezlashtirish va shaffoflashtirishda katta samara beradi.

Kelgusida eksport logistikasi samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt va blockchain asosidagi boshqaruv tizimlarini joriy etish, risklarni diversifikatsiya qilish hamda "yashil logistika" konsepsiyasiga mos ekologik toza transport yechimlarini keng qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishlarda davlat siyosati, xususi sektor tashabbuslari va xalqaro hamkorlik uyg'unlashgan holda rivojlanishi, sanoat mahsulotlari eksportining barqarorligini ta'minlovchi mustahkam tizim yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985. – 557 p.
2. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. – London: Pearson Education, 2016. – 347 p.
3. Rodrigue J-P., Comtois C., Slack B. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge, 2020. – 456 p.
4. Waters D. Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management. – London: Kogan Page, 2019. – 512 p.
5. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. – Boston: Pearson, 2019. – 624 p.
6. Coyle M. Transport Economics. – London: Kogan Page, 2011. – 437 p.
7. UNCTAD. Review of Maritime Transport 2023. – Geneva: United Nations, 2023. – 160 p.
8. OECD. Logistics and Supply Chain Innovation for Sustainable Development. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 212 p.
9. World Bank. Connecting to Compete 2023: Trade Logistics in the Global Economy. – Washington D.C.: World Bank, 2023. – 112 p.
10. Мейлиев О.Р. Налоговые факторы экономического развития регионов. – Экономика и бизнес: теория и практика, 2017. – 163 с.
11. Эгамбердиев Б. Минтакавий интеграция шароитида логистика тизимининг ривожланиши. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2019. – 214 б.
12. Sheffi E. The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage. – Cambridge: MIT Press, 2005. – 336 p.
13. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi hisobotlari // stat.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>